

ТИТАРЕВА Елена Геннадьевна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
ассистент; e-mail: ETitareva@kantiana.ru*

МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: СОСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Туристическая отрасль играет особую роль в экономике стран мира, а также отдельных городов, все чаще становится источником развития малого и среднего бизнеса. Туризм ежегодно привлекает миллионы людей во всем мире. Калининградская область не является исключением. В условиях сложной внешнеполитической ситуации, жёсткой конкуренции и постоянно меняющихся предпочтений потенциальных туристов, роль маркетинга в туризме является неотъемлемой. Успех любой туристической компании во многом зависит от маркетинговых усилий, которые проводит компания. Калининградская область последние несколько лет является одной из приоритетных областей в выборе отдыха (пляжный, активный отдых, знакомство с культурно-историческими памятниками и достопримечательностями) у российских туристов. В статье рассмотрено понятие туристического маркетинга, проанализированы виды туристического маркетинга. Целью написания данной статьи является изучение и анализ понятия туристического маркетинга. Основным объектом является изучение состояния и развития туристического маркетинга Калининградской области.

Ключевые слова: туризм, маркетинг, Калининградская область, виды маркетинга в туризме, потребитель, бизнес

Для цитирования: Титарева Е.Г. Маркетинг в туризме Калининградской области: состояние, развитие и перспективы // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №4. С. 85–92. DOI: 10.5281/zenodo.14523375.

Дата поступления в редакцию: 11 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 ноября 2024 г.

UDC 338.48(075.8)

EDN: ALDVIT

DOI: 10.5281/zenodo.14523375

Elena G. TITAREVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
Assistant; e-mail: ETitareva@kantiana.ru*

MARKETING IN TOURISM IN THE KALININGRAD REGION: STATE, DEVELOPMENT AND PROSPECTS

Abstract. *The tourism industry plays a special role in the economies of countries around the world, as well as individual cities, and is increasingly becoming a source of development for small and medium-sized businesses. Tourism attracts millions of tourists worldwide every year. The Kaliningrad region is no exception. In the context of a difficult foreign policy situation, fierce competition and constantly changing preferences of potential tourists, the role of marketing in tourism is integral. The success of any travel company depends on the marketing efforts that the company conducts. The Kaliningrad region has been one of the priority destinations for Russian tourists over the past few years. The article considers the concept of tourism marketing, analyzes the types of tourism marketing. The purpose of writing this article is to study and analyze the concept of tourism marketing. The main object is to study the state of tourism marketing in the Kaliningrad region.*

Keywords: *tourism, marketing, Kaliningrad region, types of marketing in tourism, consumer, business*

Citation: Titareva, E. G. (2024). Marketing in tourism in the Kaliningrad region: State, development and prospects. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(4), 85–92. doi: 10.5281/zenodo.14523375. (In Russ.).

Article History

Received 11 September 2024

Accepted 1 November 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В настоящее время туризм является одним из наиболее развивающихся секторов экономики, что приносит компаниям огромную прибыль. Поскольку на туристическом рынке ведётся жёсткая конкуренция, а также предпочтения потребителей постоянно меняются, роль маркетинга в туризме становится более важной. Попробуем разобраться в понятии маркетинга в сфере туризма. Под понятием маркетинга в сфере туризма следует понимать систему действий, направленных на продвижение и реализацию туристического продукта, в частности поездки и полного комплекса услуг, продаваемых туристам. Иными словами, туристический маркетинг – это организация маркетинговых мероприятий для фирм, которые заняты в туризме. К комплексу услуг с учётом потребностей клиентов можно отнести: формирование самого туристического продукта, выпуск его на рынок и продвижение (реклама, PR и др.). Для достижения успеха необходимо следить как за количеством предлагаемых услуг, так и за качеством.

Туристический бизнес невозможно сравнить ни с одной другой услугой или товаром. Туристический бизнес обладает следующими признаками:

- неосвязаемость (покупается «мечта» или ожидание клиента);
- достаточно высокая стоимость тура (билеты, проживание в гостинице, дополнительные расходы на отдыхе);
- ограниченность в использовании (довольно трудно перенести намеченную поездку или отказаться от неё, только если это не форс-мажор).

Основная часть

В настоящее время туристическая отрасль постоянно сталкивается с вызовами внешней среды. Сложная политическая ситуация в мире способствовала развитию внутреннего туризма. Российские регионы столкнулись с серьёзными факторами влияния на туристическую отрасль. Санкции наложили свой отпечаток как на отрасль в целом, и так на

потребителя и его предпочтения.

Калининградская область, окружённая странами Европейского союза, оказалась в сложном положении. В допандемийный период туристические фирмы были в большей степени ориентированы на выездной туризм (Польша, Германия, Испания, Чехия и др.). В настоящее время компании переориентировались в основном на внутренний туризм, и Калининградская область оказалась в числе наиболее посещаемых регионов России.

Большую роль в развитие туризма сыграл маркетинг. Под туристическим маркетингом понимается продвижение туризма путём информирования людей о новых направлениях, достопримечательностях и услугах [1, 4, 5]. К туристическому маркетингу можно отнести любую форму услуг, которую использует авиакомпания, отель, гостиница, ресторан, туроператор или турагентство. При этом широко используются такие платформы как социальные сети, электронные письма клиентам, веб-сайты и онлайн-рекламу. Чем больше маркетинговых усилий, тем соответственно выше будет прибыль компании.

Туристический маркетинг очень важен для компании. В настоящее время индустрия туризма перегружена различными направлениями, ориентированными на любого потребителя, а также туристическими компаниями и услугами. Туристический маркетинг важен по ряду причин [7, 10]:

- 1) *представление бренда*: на данном этапе туристический маркетинг знакомит клиентов с брендом, а также описывается успех бренда наряду с другими услугами. Такой подход помогает взаимодействовать с аудиторией, понять потребности потенциальных клиентов;
- 2) *полезность бренда*: знакомство с брендом показывает ценность, предлагаемую брендом аудитории. При правильном туристическом маркетинге бренд может вызвать у потенциальных потребителей (туристов) желание воспользоваться услугами именно данной компании;

- 3) *расширение бренда*: главное преимущество туристического маркетинга заключается в предоставлении возможности для расширения бренда. Иными словами, повышается осведомлённость о предоставляемых услугах компании.
- 4) *вовлечение заинтересованных сторон*: тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон, включая местные сообщества, различные отраслевые ассоциации и государственные структуры, помогает получить более высокую отдачу от маркетинговых усилий;
- 5) *увеличение трафика*: конечная цель туристического маркетинга заключается в обеспечении увеличения числа посетителей сайта любой компании. Также это способствует увеличению числа туристов и развитию туризма в целом.

Таким образом, под маркетингом в туризме понимается деятельность по планированию и разработке туристических услуг, а также продаже и продвижению услуг, стимулирования на них спроса и соответственно ценнообразования [8].

Туристические услуги обладают отличительными особенностями [6, 9]:

1. *Неспособность к хранению*. Например, если в отеле отсутствует спрос на номера, то они не могут быть складированы для продажи в дальнейшем. Если возникает подобная проблема, то менеджерам следует приложить все усилия, чтобы простимулировать спрос на данные услуги. Стимулированием может послужить снижение цены на гостиничные номера.

2. *Неосвязаемость услуг*. Оценить качество туристического продукта невозможно до его покупки. В связи с этим, особую значимость для потенциальных клиентов имеет имидж фирмы. Турист может ознакомиться с местом своего отдыха либо только отзывам, либо по фотографиям или видеозаписям

3. *Подверженность сезонным колебаниям*. Следует отличать маркетинговые мероприятия, проводимые в пик сезона (лето,

время отпусков, праздничные дни) и межсезонье. В межсезонье необходимы дополнительные меры стимулирования спроса: низкие цены на билеты, гостиничные номера; предложение дополнительных услуг. Например, в межсезонье наиболее актуальны будет санаторно-курортное лечение (санаторий «Янтарный берег» в г. Светлогорске Калининградской области).

4. *Привязанность к определённому месту*. Например, к аэропорту или гостинице, круизному лайнеру, с которыми у турфирмы договор.

5. *Территориальная разобщённость клиента и туроператора (турагента)* на рынке туристических услуг.

6. *Временной промежуток между продажей и получением туристической услуги*. Обычно продажа тура происходит намного заранее до начала тура, за несколько недель, а иногда месяцев. В связи с этим, туристические компании заблаговременно размещают рекламную информацию. Так, в Калининграде существует большое количество туристических агентств, которые предлагают туры в любые направления. В летний период наибольшим спросом пользуется направление в сторону Балтийского побережья (Светлогорск, Зеленоградск, пос. Янтарный). Но также активно развивается восточное направление (Советск, Гусев, Черняховск и др.). Большой популярностью пользуется самостоятельное бронирование отелей в Калининградскую область. Благодаря маркетинговым усилиям компаний потенциальные клиенты заранее оценивают будущее место проживания и подбирают свой досуг. Для преодоления фактора сезонности в Калининградской области необходимо развивать инфраструктуру в восточных городах области, которые также интересны в культурно-историческом плане, отражающие самобытность Калининградской области. Таким образом, перенос акцента с морского побережья на восток области поможет привлечь потенциальных туристов новыми предложениями и обеспечить их возвращение в регион.

7. *Качество туристических услуг может меняться в зависимости от внешних факторов.* К таким факторам можно отнести погодные условия (в Калининградской области погода изменчива); отношения между странами (в связи с последними изменениями внешней политики туристические компании Калининградской области переориентировались с выездного туризма – стран ЕС (Польша, Германия, Чехия и др.) на внутренний туризм).

Существует три вида маркетинга в туризме [2, 3]: массовый, концентрированный, дифференцированный. Особенность каждого из них состоит в следующем.

Массовый туристический маркетинг предполагает ориентацию на максимально широкий круг потребителей без учёта различий между ними, например, по возрасту, полу и др. Чаще всего это автобусные обзорно-познавательные туры (как на побережье Калининградской области, так и на восток региона).

Концентрированный или сегментированный туристический маркетинг (целевой) ориентирован на определённую группу потребителей со своими пожеланиями и потребностями. К этой категории можно отнести индивидуальных туристов, желающих посетить конкретный уголок Калининградской области.

Дифференцированный маркетинг в отличие от целевого с большими рисками не сопряжён. В случае, если на одном из сегментов рынка туристическая компания потерпит поражение, можно с уверенностью утверждать, что в зависимости от условий внешней среды компания сможет быстро переориентироваться на другой сегмент рынка.

Проанализировав виды туристического маркетинга, можно прийти к выводу, что в Калининградской области наиболее развит массовый и концентрированный маркетинг. Так, основными направлениями у туристов пользуются поездки в прибрежную зону – Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса, Янтарный.

Появляется интерес у туристов к Балтийску, поскольку город интерес не только своими широкими пляжами, но также архитектурой и историей.

Анализ туристического потока в Калининградскую область

Так, Калининградская область в 2023 г. приняла более 2 млн. чел., что на 11% больше, чем в 2022 г. (1,835 млн. чел.). В 2024 г. ожидается прирост турпотока на 5%. Таким образом, количество туристов, посещающих самый западный регион России, может превысить 2,13 млн. чел. Наибольшее количество туристов прибывает из других регионов¹ (рис. 1).

Рис. 1 – Количество туристов, прибывающих в Калининградская область из других регионов РФ в 2024 г.

Как видно из рис. 1, в большей степени посещают Калининградский регион жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. У Калининградской области есть потенциал в развитии туризма, но существует ряд проблем, которые сдерживают развитие. В первую очередь это логистические проблемы, связанные с аэропортом, который не может принять и обрабатывать большее количество туристов, нехватка мощностей аэропорта; а также проблемы недостаточной инфраструктуры в некоторых муниципалитетах области. В

¹Турпоток в Калининградскую область в 2024 г. может достичь рекордных 2,13 млн человек // Ведомости. Северо-Запад. URL: <https://spb.vedomosti.ru/society/articles/2024/06/24/1045697-turpotok-v-kaliningradskuyu-oblast> (Дата обращения: 27.07.2024)

ближайшие годы планируется расширение аэропорта «Храброво», строительство новых терминалов, что позволит увеличить туристический поток в Калининградскую область.

Следует отметить, что по результатам одного из исследований города Калининградской области оказались в пятёрке самых популярных городов России² в 2023 г. В рейтинге города распределились следующим образом: Каспийск (Дагестан), Светлогорск (Калининградская область), Эсто-Садок (Краснодарский край), Домбай (КЧР), Зеленоградск (Калининградская область).

В числе наиболее востребованных направлений в августе 2024 г. оказались Сочи, Калининград, Санкт-Петербург³. Зеленоградск (Калининградская область) вошёл в пятёрку наиболее востребованных городов для отдыха (рис. 2).

Рис. 2. – Наиболее востребованные направления для отдыха в РФ в августе 2024 г.

Таким образом, как было отмечено ранее, большую роль в развитии туризма Калининградской области играет маркетинг. Для большего привлечения туристов следует постоянно взаимодействовать с аудиторией и проводить различные маркетинговые мероприятия. Такие как, например:

- *интернет-маркетинг*, который охватывает маркетинг в социальных сетях. Контент-маркетинг может повышать осведомлённость в виде различных постов в

блогах и видеороликах, чтобы привлечь потенциальных туристов и познакомить с достопримечательностями региона.

- *маркетинг по электронной почте* – это продвижение компании через рассылку электронных писем потенциальным клиентам различных планов, выгодных предложений.
- *маркетинг влияния*, который играет особую роль в продвижении услуг компании. Компании нанимают туристических блогеров для продвижения своих услуг. Таким образом, люди просмотрев ролики, например, о Калининградской области, подписываются на страницы о путешествиях, которые потом захотят действительно посетить самый западный регион.

Немаловажным моментом в привлечении туристов в Калининградскую область является возможность компании отвечать на вопросы клиентов в режиме 24/7. Для этого необходимо использовать чат-боты на сайтах компании. Это повысит доступность для пользователей. Таким образом, представители компании смогут решать сложные вопросы, а чаты-боты будут обрабатывать простые.

Выводы и заключение

Для привлечения туристов в Калининградскую область необходимо использовать стратегии туристического маркетинга [10]:

1. *Фокус на персонализации*: поскольку мы живём в эпоху персонализации, компаниям необходимо использовать программное обеспечение для отслеживания вовлечённости пользователей и пытаться добиваться персонализированных результатов.

2. *Туры в виртуальной реальности*: главной стратегией, в которую поставщики туристических услуг могут вкладывать огромные средства, является предоставление виртуаль-

² Города Калининградской области вошли в топ-5 популярных курортов РФ. URL: <https://kaskad.tv/novosti/44820-goroda-kaliningradskoj-oblasti-voshli-v-top-5-populyarnyx-kurortov-rf?ysclid=m08lkcy5va316482918> (Дата обращения: 03.08.2024).

³ Россияне назвали лучшие города для путешествий в августе // Город. РБК Недвижимость. URL: <https://rbcrealty.ru/news/66c5cbc29a79478f07be7898?from=newsfeed> (Дата обращения: 03.08.2024).

ных туров потенциальным клиентам. После пандемии это стало обычной практикой и позволяет потенциальным туристам познакомиться с пунктом назначения лицом к лицу и получить представление о туристическом месте в более детальной форме. Виртуальная реальность – экстраординарное средство привлечения потенциальных туристов.

3. Главный продукт – впечатления. При рекламе туристических услуг необходимо сосредоточиться на впечатлениях клиентов. Как и во всех других маркетинговых работах, турист платит не за продукт или услугу. Вместо этого в центре внимания здесь опыт, на который следует обратить внимание. Авиакомпании могут сосредоточиться на еде и развлечениях, предоставляемых во время полётов, отели могут обратить внимание на абсолютный комфорт и интересный пакет услуг, который они предоставляют, и т.д. Болевой точкой в этой форме маркетинга является опыт, к которому следует соответствующим образом апеллировать.

4. Внимание безопасности и гигиене. Внимание к безопасности и гигиене было сосредоточено вокруг COVID-19, но с тех пор оно не утихло. В результате поставщики туристических услуг должны сосредоточиться на том,

насколько гигиенично туристическое направление. Помимо этого, при путешествии в незнакомое место особое внимание уделяется гигиене. Решение этих вопросов обеспечит туристам качество предоставляемых услуг и увеличит продажи.

5. Обзорный маркетинг. Современные туристы никогда не бронируют отель и даже не едят в ресторане, не просмотрев отзывы. Это делает базу отзывов чрезвычайно важным фактором привлечения клиентов. Если отзывы положительные, турист обязательно обратится в данную компанию.

В заключение отметим, что под туристическим маркетингом следует понимать способ поддержания индустрии путешествий живой и яркой. Этот вид маркетинга объединяет потенциальных путешественников с незабываемыми впечатлениями. Существует множество методов для привлечения туристов авиакомпаниями, гостиницами, ресторанами, которые были рассмотрены в данной статье. Необходимо постоянно взаимодействовать с потенциальными и существующими клиентами посредством электронной почты, социальных сетей, рекламы и других средств привлечения, что в дальнейшем приведёт к увеличению продаж.

Список источников

1. Гончарова И.В. Маркетинг туризма: Учеб. пособ. / И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. Морозов, Н.С. Морозова. М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. 224 с.
2. Ершов Е.Г. Контент-маркетинг и особенности его применения в туризме // Практический маркетинг. 2022. №4(301). С. 23-27.
3. Крылова Е.А. Научно-популярный туризм как новое направление в экономике России // Креативная экономика. 2022. Т.16. №5. С. 1829-1848.
4. Кузнецова С.Н. и др. Маркетинговые исследования в туризме // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2020. №6(48). С. 147-153.
5. Лутошкина А.К. Особенности маркетинга в сфере туризма // Вектор экономики. 2023. №3(81). DOI: 10.51691/2500-3666_2023_3_6.
6. Маткаримов Ф.Б. Значение маркетинга в развитии туризма // Экономика и предпринимательство. 2022. №5(142). С. 841-844.
7. Технологические особенности, отраслевые инновации и перспективы развития современной сферы услуг: Монография / Под ред. Л.Б. Нюрнбергер. Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2018. 349 с.
8. Щека А.А. Об инструментах маркетинга в туризме на современном этапе // Туризм: право и экономика. 2023. №2. С. 13-15.

9. Bozorova S.K. Main features of advertising in tourism // *Economics*. 2020. №4(47). Pp. 38-40.
10. Tourism Marketing: Meaning, Importance, Types and Strategies // *GeeksforGeeks*. 2024. URL: <https://geeksforgeeks.org/tourism-marketing-meaning-importance-types-and-strategies>

References

1. Goncharova, I. V., Rozanova, T. P., Morozov, M. A., & Morozova, N. S. (2014). *Marketing turizma [Tourism Marketing]: A textbook*. Moscow: Federal Agency for Tourism. (In Russ.).
2. Ershov, E. G. (2022). Kontent-marketing i osobennosti ego primeneniya v turizme [Content marketing and features of its application in tourism]. *Prakticheskij marketing [Practical Marketing]*, 4(301), 23-27. (In Russ.).
3. Krylova, E. A. (2022). Nauchno-populyarnyj turizm kak novoe napravlenie v ekonomike Rossii [Popular science tourism as a new direction in the Russian economy]. *Kreativnaya ekonomika [Creative economics]*, 16(5), 1829-1848. (In Russ.).
4. Kuznetsova, S. N., & at. al. (2020). Marketingovyje issledovaniya v turizme [Marketing research in tourism]. *Innovatsionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya [Innovative economics: prospects for development and improvement]*, 6(48), 147-153. (In Russ.).
5. Lutoshkina, A. K. (2023). Osobennosti marketinga v sfere turizma [Features of marketing in the tourism]. *Vektor ekonomiki [Vector of economics]*, 3(81). doi: 10.51691/2500-3666_2023_3_6. (In Russ.).
6. Matkarimov, F. B. (2022). Znachenie marketinga v razvitii turizma [The importance of marketing in the development of tourism]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and Entrepreneurship]*, 5(142), 841-844. (In Russ.).
7. Nyurenberger, L. B. (Ed.). (2018). *Tekhnologicheskie osobennosti, otraslevye innovatsii i perspektivy razvitiya sovremennoj sfery uslug [Technological features, industry innovations and prospects for the development of the modern service sector]: A monograph*. Kursk: University book. (In Russ.).
8. Shcheka, A. A. (2023). Ob instrumentakh marketinga v turizme na sovremennom etape [About marketing tools in tourism at the present stage]. *Turizm: pravo i ekonomika [Tourism: Law and Economics]*, 2, 13-15. (In Russ.).
9. Bozorova, S. K. (2020). Main features of advertising in tourism. *Economics*, 4(47), 38-40.
10. Tourism Marketing (2024). Tourism Marketing: Meaning, Importance, Types and Strategies. *GeeksforGeeks*. URL: <https://geeksforgeeks.org/tourism-marketing-meaning-importance-types-and-strategies>